

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК
ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАТЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ КЎП
ОМИЛЛИ ЭМПИРИК МОДЕЛИНИ ЯРАТИШ

Асқарова Наргиза Илҳомхўжаевна¹
Mengziyoyev Jasurbek Nuraliyevich²

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги
ТАТУ Қарши филиали

АТТ кафедраси ассистенти

²Termiz Davlat Universiteti Axborot
Texnologiyalari kafedراسи Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6992386>

Аннотация; Мақолада Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши кўп омилли эмпирик модели яратилган. Эконометрик модел тузиш ва таҳлил қилиш учун энг кичик квадратлар усулидан фойдаланилган ва эмпирик модел ҳосил қилинган.

Абстрактный; В статье создается многофакторная эмпирическая модель развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Карши. Для построения и анализа эконометрической модели был использован метод наименьших квадратов, и была создана эмпирическая модель.

Abstract; The article creates a multifactorial empirical model for the development of small business and private entrepreneurship in Karshi. The least squares method was used to construct and analyze the econometric model, and an empirical model was generated.

Калит сўзлар: Кичик бизнес, кичик бизнес субъектлари, кичик бизнес улуши, янги иш ўринлари,эконометрик модел, энг кичик квадратлар усули, эмпирик моделлар, прогнозлаш

Ключевые слова: Малый бизнес, субъекты малого предпринимательства, доля малого бизнеса, новые рабочие места, эконометрическая модель, метод наименьших квадратов, эмпирические модели, прогнозирование.

Key words: Small business, small business entities, small business share, new jobs, econometric model, least squares method, empirical models, forecasting

Кириш;

Сўнги йилларда юртимизда кичик ва ўрта бизнес, тадбиркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Президентимиз фармонида “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш, тадбиркорлик тузилмаларининг фаолиятига давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат идоралари томонидан ноқонуний аралашувларнинг қатъий олдини олиш” бўйича алоҳида таъкидлаб ўтилган [1]. Шу сабабли, давлат мулкни хусусийлаштиришни янада кенгайтириш ва тартиб-таомилларни соддалаштириш, хўжалик юритувчи субъектлар устав жамғармаларида давлат иштирокини камайтириш, давлат мулки хусусийлаштирилган объектлар базасида, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратишга жиддий эътибор берилмоқда.

Президентимизнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида “Адлия вазирлиги, Савдо-саноат палатаси, Бизнес-омбудсман 2020 йил 1 мартга қадар лицензия ва рухсатномалар бериш асосларини тубдан қайта кўриб чиқиб, уларнинг сонини камида 2 баробар қисқартириш бўйича аниқ таклиф киритсин. Шунингдек, “Кичик ва ўрта бизнес тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш зарур. Унда кичик ва ўрта бизнес мезонлари ҳамда бу соҳа вакиллари рағбатлантириш механизмлари назарда тутилиши керак” дея таъкидлаган эди [2].

Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш бўйича Қашқадарё вилояти Қарши шаҳрида ҳам кейингийилларда кенг кўламли ишлар амалга оширилди. 2020 йил 1 январь ҳолатига кўра, рўйхатга олинган кичик бизнес субъектлари сони 4489 тани (фермер хўжаликларисиз) ташкил қилган [3].

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда унга қандай омиллар таъсир этишини ўрганиб, таҳлил қилиш ва прогнозлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун Eviews дастури юқори имкониятларни беради. Яъни бу дастурдан фойдаланиб кўп омилли регрессия тенгламаларини тузишимиз, кўп омилли эмпирик моделларни қуришимиз ва уларни баҳолаш мезонларини аҳамиятлилигини аниқлашимиз мумкин.

Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига таъсир этувчи омиллар бўйича кўп омилли эмпирик модел тузиш учун, барча омиллар ўрганилади, улар эконометрик таҳлил

қилинади ва аҳамиятлилари танлаб олинади, шунингдек уларнинг моделда ўзларини қандай тутишлари текшириб кўрилади.

БизҚарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига таъсир этувчи омиллар сифатида қуйидаги омилларни танлаб олдик:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқилган маҳсулот ҳажми (млрд сўм)- Y ;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида банд бўлганлар сони - X_1 ;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши учун киритилган инвестициялар (минг сўм)- X_2 ;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари сони - X_3 ;

- Қарши шаҳридаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг асосий фондлари қиймати- X_4 ;

Кўп омилли эмпирик моделни тузишнинг асосий қоидаларидан бири моделга танланиб олинган омиллар ўртасида боғланиш зичликларини аниқлаш, яъни танланиб олинаётган омиллар ўртасида боғланиш мультиколлинеарлик муаммосини текшириш ҳисобланади. Бунинг учун омиллар ўртасида корреляция коэффицентлари ҳисобланади, x ва y ўзгарувчилар $i=1, \dots, n$ қийматларни қабул қилувчи, x ва y ўртасида чизиқли боғлиқликни кўрсатувчи энг кўп тарқалган кўрсаткич бўлиб, корреляция коэффиценти ҳисобланади, y қуйидагича ҳисобланади:

$$r_{xy} = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x)}\sqrt{Var(y)}}. \quad (1)$$

(1) тенгламанинг суратида турган $Cov(x, y)$ қиймат қуйидаги нисбат билан аниқланади:

$$Cov(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (2)$$

x ва y ўзгарувчиларнинг ковариацияси дейилади ва қуйидагича топилади:

$$Cov(x, x) = Var(x), Cov(y, y) = Var(y). \quad (3)$$

Юқорикелтирилган омиллар буйича 2000-2019-йиллар буйича малумотлар Қашқадарё вилоят статистика бошқармасидан олинди ва улар асосида Eviews дастуридан фойдаланибҚарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш учун кўп омилли даражали эмпирик модел параметрлари аниқлаб олинди. (1-жадвал)

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг

ривожлантириш учун унинг ҳолатидан келиб чиқиб, баҳолаш мезонларига асосан, чизиқли ва даражали кўп омилли эконометрик моделдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва уларга таъсир этувчи омиллар ўртасидаги эконометрик моделни тузиш ва таҳлил қилиш учун энг кичик квадратлар усулидан фойдаланамиз.

1-жадвал

қашқадарё вилоятида хусусий тадбиркорлик фаолиятини инноватцион ривожлантириш учун қурилган кўп омилли даражали эмпирик модел параметрлари

Метод: энг кичик квадратлар усули				
Қатор: 2000 2019				
Киритилган ўзгарувчилар сони: 20				
Ўзгарувчи	Модел коэффициентлари	Стандарт хатолар	t-Стъюдент мезони	P-қиймати
X1	1.467655	0.340058	4.315893	0.0006
X2	-0.189507	0.075253	-2.518271	0.0236
X3	0.939918	0.324994	2.892106	0.0112
X4	0.984951	0.068981	14.27849	0.0000
C	-5.125284	0.785149	-6.527782	0.0000
R-Детерминация коэффициентлари	0.992318	Боғлиқ ўзгарувчининг ўртача қиймати		3.712759
Текисланган R-Детерминация коэффициентлари	0.990269	Боғлиқ ўзгарувчининг стандарт четланиши		1.748304
Регрессиянинг стандарт хатоси	0.172460	Акайкенинг мезони	ахборот	-0.464980
Қолдиқлар квадратлари йиғиндиси	0.446139	Шварц мезони		-0.216047
Максимал ўхшашлик функциясининг қиймати	9.649802	Hannan-Quinn criter.		-0.416386
F-Фишер мезони	484.3947	DW-Дарбин-Уотсон мезони		2.688746

Prob(F-Фишер мезони)	0.000000			
----------------------	----------	--	--	--

1-жадалда олинган натижа орқали қуйидаги эмпирик моделни ҳосил қилдик:

$$Y = 0,005946 * X_1^{1,468} * X_2^{-0,1895} * X_3^{0,9399} * X_4^{0,985} \quad (4)$$

$$t \quad (-6,528)(4,316)(-2,518)(2,892)(14,278)$$

(3.2.11)

Ҳосил қилинган моделни баҳолаш мезонлари бўйича баҳоласак, қуйидаги натижаларни кўришимиз мумкин, одатда, детерминация коэффиценти [0;1] кесмада қийматларни қабул қилади. Коэффициент қиймати қанчалик 1 га яқин бўлса, боғлиқлик шунчалик кучли ҳисобланади. Мазкур ҳолатда детерминация коэффицентининг **0,992** қийматга тенг бўлиши, моделда мазкур иқтисодий кўрсаткичлар ўртасида етарли даражада кучли боғлиқлик мавжудлигини билдиради. Моделларни турли миқдордаги омиллар билан таққослаш имконияти бўлиши ва ушбу миқдордаги омиллар R^2 статистикага таъсир этмаслиги учун одатда корректлашган детерминация коэффицентидан фойдаланилади[4], яъни:

$$R^2_{\text{текис}} = 1 - \frac{s^2}{s_y^2} \quad (5)$$

Мазкур ҳолатда ушбу текисланган детерминация коэффиценти **0,99** қийматига тенг бўлиши ва унинг R^2 га яқинлиги, моделнинг таъсир этувчи омиллар сони ўзгариши афрофда қийматлар қабул қилинишини билдиради.

Тузилган кўп омилли эконометрик моделнинг статистик аҳамиятлилиги ва ўрганилаётган жараёнга мос келишини аниқлаш учун Фишернинг F-мезонидан фойдаланамиз. F-мезоннинг ҳақиқий қиймати қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади[4]:

$$F_{\text{ҳисоб}} = \frac{R^2}{1-R^2} \cdot \frac{n-m-1}{m}, \quad (6)$$

бу ерда: R^2 - детерминация коэффиценти;

n - кузатувлар сони;

m - омиллар сони.

F-мезоннинг ҳақиқий қиймати $F_{\text{ҳисоб}}=484,39$ га тенг. Агар ҳақиқий қиймат жадвалдаги қийматдан катта бўлса, у ҳолда тузилган кўп омилли эконометрик модель статистик аҳамиятли ёки ўрганилаётган жараёнга адекват дейилади.

F-мезоннинг жадвал қийматини топамиз. Бунинг учун озодлик даражалари $k_1 = m$ ва $k_2 = n - m - 1$ ҳамда α аҳамиятлик даражаси бўйича қийматларни ҳисоблаймиз. Аҳамиятлик даражаси $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражалари $k_1=4$ ва $k_2=20-4-1=15$ дан келиб чиқиб, F-мезоннинг жадвал қиймати $F_{\text{жадвал}} = 4,39$ га тенг.

$F_{\text{ҳисоб}} > F_{\text{жадвал}}$ шартни қаноатлантиради, бу эса, F-мезоннинг ҳисобланган қиймати жадвалдаги қийматидан катта эканлигидан статистик аҳамиятли бўлиб, ундан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажмининг келгуси даврларда прогноз қилишда фойдаланиш мумкин.

Кўп омилли эконометрик модель (4) параметрлари ва корреляция коэффициентларининг ишончилигини текширишда Стьюдентнинг t -мезонидан фойдаланилади. Бунда уларнинг қиймати тасодифий хатолар қийматлари билан таққосланади.

Эконометрик модель параметрлари ва корреляция коэффициентларининг тасодифий хатолари қуйидаги формулалар бўйича ҳисобланади:

$$m_b = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y}_x)^2 / (n-2)}{\sum(x - \bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{S_\sigma^2}{\sum(x - \bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{S_\sigma}{\sigma_x \sqrt{n}}} \quad (7)$$

$$m_a = \sqrt{\frac{\sum(y - \hat{y}_x)^2}{(n-2)}} * \frac{\sum x^2}{n \sum(x - \bar{x})^2} = \sqrt{S_\sigma^2 \frac{\sum x^2}{n^2 \sigma_x^2}} = S_\sigma \frac{\sum x^2}{n \sigma_x} \quad (8)$$

$$m_{r_{xy}} = \sqrt{\frac{1 - r_{xy}^2}{n - 2}}. \quad (9)$$

Стьюдентнинг t -мезони ҳисобланган ($t_{\text{ҳисоб}}$) ва жадвал ($t_{\text{жадвал}}$) қийматларини таққослаб, H_0 гипотезани қабул қиламиз ёки рад этамиз. Бунинг учун t -мезонинг жадвал қийматини танланган ишончилилик эҳтимоли (α) ва озодлик даражаси ($d.f. = n - m - 1$) шартлар асосида топамиз. Бу ерда n - кузатувлар сони, m - омиллар сони.

Ишончилилик эҳтимоли $\alpha = 0,05$ ва озодлик даражаси $d.f. = 20 - 4 - 1 = 15$ бўлганда, t -мезонинг жадвал қиймати $t_{\text{жадвал}} = 2,4469$ га тенг.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти бўйича кўп омилли эконометрик моделдаги ҳисобланган параметрлар учун ҳам $|t_{\text{ҳисоб}}| > t_{\text{жадвал}}$ шarti қаноатлантирилиши лозим.

(4) модель бўйича натижавий омилнинг қолдиқларида автокорреляцияни текшириш учун Дарбин-Уотсон (DW) мезонидан фойдаланамиз[4]:

$$\begin{aligned}
 DW &= \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^T e_t^2 + \sum_{t=2}^T e_{t-1}^2 - 2\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \\
 &= 2 - 2 \frac{\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \approx 2(1 - \rho_1),
 \end{aligned}
 \tag{10}$$

Бу ерда, ρ_1 - биринчи тартибдаги корреляция коэффициентлари.

Натижавий омил қолдиқлари қаторида автокорреляция мавжуд бўлмаса, $DW = 2$, мусбат автокорреляцияда DW нолга интилади, манфий автокорреляцияда эса 4 га интилади.

$$\begin{cases} \rho_1 = 0 \rightarrow DW = 2; \\ \rho_1 = 1 \rightarrow DW = 0; \\ \rho_1 = -1 \rightarrow DW = 4. \end{cases}$$

Ҳисобланган DW қиймати билан DW жадвал қиймати билан қиёсланади.

Агар натижавий омилнинг қолдиқларида автокорреляция мавжуд бўлмаса, у ҳолда ҳисобланган DW мезонининг қиймат 2 атрофида бўлади. Мазкур ҳолатда ҳисобланган DW мезонининг қиймати 2,689 га тенг. Бу эса натижавий омил қолдиқларидан автокорреляция мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Қарши шаҳридаки бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда ўзаро боғланган тенгламалар тизими кўринишдаги эконометрик моделлардан фойдаланиш ўз аҳамиятини кўрсатди. Шу билан бир қаторда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тармоқлари фаолиятини ривожлантиришнинг ташкилий – иқтисодий механизми бири-бири билан ўзаро боғланган элементлар ва гуруҳларининг (субъектлар, объектлар, тамойиллар, шакллар, усуллар ва воситалар) турли даражадаги иерархик тизимини ифода этади, бундан ташқари, уларнинг ўзаро муносабатлари, инновацион инфратузилма, бозор субъектлари билан алоқаларни шакллантириб беради.

Хулосалар

Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш учун қурилган эмпирик модел (4) натижасини таҳлил қиладиган бўлсак, қуйидаги хулосаларга эришдик:

- Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш (Y) учун қурилган моделнинг натижасини таҳлил

қиладиган бўлсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда банд бўлганлар сони (X_1) 1 фоизга оширилса, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликлар томонидан ишлаб чиқилган маҳсулот ҳажми (Y) миқдори 1,468 фоизга ошади;

- Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка киритилган инвестициялар (X_2) 1 фоизга оширилса, ишлаб чиқилган маҳсулот ҳажми (Y) миқдори 0,1895 фоизга камайиш кузатилади;

- Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналари сони (X_3) 1 фоизга оширилса, ишлаб чиқилган маҳсулот ҳажми (Y) миқдори 0,9399 фоизга ошади;

- Қарши шаҳрида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик асосий фондлари қиймати (X_4) 1 фоизга оширилса, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликлар томонидан ишлаб чиқилган маҳсулот ҳажми (Y) миқдори 0,985 фоизга ошади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-фармони. 1-илова.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатно-маси. “Халқ сўзи”. 2020 йил 25 январь, №19 (7521) 8-бет.
3. Қашқадарё вилоят статистика бошқармаси маълумотлари. 2019 йил январь – декабрь.
4. Эконометрика: Учебник. /Под ред. И.И.Елисейевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 344 с.:
5. Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. – p.397